

KOMPYUTER AXBOROTINI HIMOYA QILISHNING TASHKILIY USULLARI VA HIMOYA QILISH VOSITALARI

Mamirxo'jayev Muhammadamin Mavlonbek o'g'li¹

Umaraliyev Jamshidbek To'xtasin o'g'li²

Sotvoldiyeva Mohiraxon Baxromjon qizi³

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6735588>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, kompyuter axborotini himoya qilishning tashkiliy usullarini, himoya qilish darajasini tanlash uchun, mavjud bo'lgan axborotni oldindan tahlil qilish, viruslardan himoya qilishni tashkiliy usullariga kelganda, kompyuterni yoki kompyuter tarmog'ini zararlanish xavfini tashkiliy va profilaktik tadbirlar to'plami haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Kompyuter, axborot, korxonalar, tashkilotlar, rekvizit, kriptografik, lokal resurslari.

Kompyuter axborotini himoya qilishning tashkiliy usullarini, himoya qilish darajasini tanlash uchun, mavjud bo'lgan axborotni oldindan tahlil qilishni o'tkazishdan boshlash kerak.

Faqat hujjatlashtirilgan axborotgina himoya qilinganligi uchun, hujjatlashtirishni qat'iy standart bo'yicha o'tkazish kerak. Oddiy axborot uchun ham, hisoblash texnikasi vositalari bilan yaratiladigan mashinogramмага va mashina tashuvchilaridagi hujjatlarga huquqiy kuchni berish uchun ham standartlar mavjuddir.

Davlat standarti hujjatning 31 ta rekvizitlarini ko'zda tutsa ham, ularning hammasini bo'lishi shart emas. Asosiy rekvizit –matndir, unga ma'lum bir huquqiy kuchni berish uchun muhim rekvizitlar – sana va imzo kerakdir. Avtomatlashtirilgan axborotlashgan tizimning hujjatlari uchun elektron imzo kerakdir.

Axborotni himoya qilish qimmatga tushadi, shuning uchun uning muhimligi va kimmatbaholigi bo'yicha axborotni himoya qilish prinsiplaridan kelib chiqish kerak.

Taqiqlangan murojaat qilishni aniqlash uchun kerakdir:

- fayllarning bayonnomalari, ayniqsa, tizimga kirish bayonnomalarini muntazam tekshirish;

- odatdan tashqari vaqtlarda noma'lum foydalanuvchilarni ulanishini kuzatish;

- foydalanuvchilarning biror-bir vaqt oralig'ida ishlatilmagan va yanada harakatga kelib qolgan identifikatorlariga e'tiborni qaratish.

Tarmoqda begonalarni paydo bo'lishini aniqlashni usullaridan bittasi, alohida faylda tarmoq bo'yicha barcha jarayonlarni va ulanishlarni qayd etuvchi

odatdagi jarayonni (Shell tilini) har 10 minutda ishga tushirish hisoblanadi. Bu dastur foydalanuvchilar ro'yxatlarini, barcha joriy jarayonlarni va tarmoqdagi ulanishlarni shakllantiradi.

Korxonalar, tashkilotlar va h.k. tarmoqlarda samarali himoya qilish bilan axborot xavfsizligi ma'muriyati xizmati shug'ullanishi kerak, uning vazifasiga foydalanuvchilarni kompyuter tarmog'i resurslariga nazorat qilinadigan murojaat etishni, uning hayot siklini barcha bosqichlarida tashkil etish va qo'llab-quvvatlash, tarmoq xavfsizligi holatini kuzatish va undagi bo'lib o'tayotgan foydalanuvchilarning taqiqlangan harakatlariga tezkor ravishda munosabat bildirish kerak bo'ladi.

Himoya qilish vositalari bozorida himoya qilish tizimining ko'pgina xilma-xili mavjuddir. Tarmoq ma'muriyati ularni qo'llashni zarurligini va tartibini aniqlashi kerak. Barcha kompyuterlar ham qo'shimcha himoya qilish vositalariga muxtoj bo'lmaydi. quyidagi holatlarda himoya qilish vositalarini qo'llash maqsadga muvofiqdir:

- ma'lumotlarni kriptografik himoya qilishni kompyuter vositalariga joylashtirishda;
- foydalanuvchilar tomonidan texnologiyada ko'zda tutilmagan harakatlarga yo'l qo'ymaslik uchun tarmoqda foydalanuvchilarning harakatlarini reglamentlash va bayonnomalashtirish kerak bo'lganda;
- kompyuterning lokal resurslariga (disklar, kataloglar, fayllar, tashqi qurilmalar) foydalanuvchilarning murojaat qilishini cheklash, hamda kompyuterning dastur vositalarini tarkibini va konfiguratsiyasini mustaqil ravishda o'zgartirish imkoniyatini inkor qilish kerak bo'lganda. Bu masalalarni xal qilish uchun ma'muriyat yo'riqnomalarida ko'zda tutilgan harakatlarni bajarish kerak.

Foydalanuvchilarning vakolatlarini va tarmoqda axborotni himoya tizimini sozlashni boshqarish bo'yicha muammolari tarmoqqa murojaat qilishni boshqarishni markazlashgan tizimini ishlatish asosida echilishi mumkin. Murojaat qilishni boshqarishni maxsus serveri himoya qilishning markaziy ma'lumotlar bazasini himoya qilishning lokal ma'lumotlar bazasi bilan (ma'lumotlarni himoya qilishning taqsimlangan bazasi) avtomatik sinxronizatsiyasini amalga oshiradi. Bu, bundan tashqari, tarmoqni yoki markaziy serverni ishdan chiqishi ishchi stansiyalarda himoya qilish vositalarini ishlashiga to'sqinlik qilmasligini kafolatlaydi.

Xavfsizlik ma'muriyati tarmoq holatini ham tezkor (kompyuter tarmog'ini himoya qilinganlik holatini kuzatish yo'li bilan), ham tezkor emas (axborotni

himoya qilish tizimini hodisalarni qayd qilish jurnalini mazmunini tahlil qilish yo'li bilan) nazorat qilishi kerak.

Viruslardan himoya qilishni tashkiliy usullariga kelganda, kompyuterni yoki kompyuter tarmog'ini zararlanish xavfini tashkiliy va profilaktik tadbirlar to'plamini – «kompyuter gigienasini» qo'llash bilan kamaytirish mumkin, bu «gigiena» tavsiya etadi:

- faqatgina lisenziyaga ega bo'lgan dastur ta'minotini (DT) ishlatish;
- «kompyuter gigienasi» talablariga rioya qilinmagan kompyuterlardan fayllarni nusxalashni bajarmaslik kerak;
- tushunib bo'lmaydigan yoki tushunarsiz xatarli parollarni ishlatish;
- harid qilinayotgan dasturlar tizimi dasturchilar tomonidan o'rganib chiqilishi kerak;
- yangi dasturlar «karantin» muddatini o'tishi kerak;
- tekshirilgan yangi DT « top-toza» kompyuterda dubllanishi kerak, asl nusxa yozishdan himoya qilinadi;
- kompyuterlarga begona shaxslarni murojaat qilishini cheklash;
- viruslar simptomini aniqlanganda barcha foydalanuvchilarni va tizimli dasturchilarni (viruslar bo'yicha mutaxassislarni) ogohlantirish.

Tashkiliy vositalar kompyuterlarni viruslar bilan zararlanish xavfini minimallashtirish, zararlanganda esa – tezda foydalanuvchiga axborot berish va virusni va uning oqibatlarini oldini olishni engillashtirish imkonini beradi.

Tashkiliy vositalar quyidagi tadbirlarni o'z ichiga oladi:

1) Zaxiralash:

- OT va DT ning barcha asosiy tashkil etuvchilarini arxivlarda mavjudligi;
- o'zgaradigan fayllarni arxivlarini har kuni olib borish;

2) Profilaktika:

- vinchesterning faol qismidagi ma'lumotlarni disketalarga doimiy ravishda ko'chirish;
- DT tashkil etuvchilarini va foydalanuvchilarning dasturlarini alohida saqlash;

3) Taftish:

- disketalarda yangi olinadigan dasturlarni viruslar borligiga tadqiqot qilish;
- vinchesterning fayllarini uzunliklarini doimiy ravishda tekshirish;
- DT ni saqlash va uzatishda nazorat yig'indilarini doimiy ravishda tekshirish;
- vinchesterning va ishlatiladigan disketalarning tizimli fayllarini yuklanadigan sektorlarini mazmunini tekshirish;

4) Filtrlash:

- vinchesterning mantiqiy disklarga, ularga murojaat qilishni turli xil imkoniyatlari bilan, bo'lib chiqish;

- faylli tizim ustidan kuzatishni rezidentli dastur vositalarini ishlatish;

5) Maxsus dastur vositalari bilan himoya qilish.

Bu barcha tadbirlar himoya qilishning turlicha dastur vositalarini ishlatishni o'z ichiga oladi: dastur-arxivlovchilarini; faylli tizimning muhim tashkil etuvchilarini zaxiralash dasturlari fayllarni va yuklanadigan sektorlarning mazmunini ko'rib chiqadigan dasturlar; nazorat yig'indilarini va himoya qilish dasturining o'zini hisobga olish dasturlari.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbarov D. E., Umarov S. A. Mathematical characteristics of application of logical operations and table substitution in cryptographic transformations //Scientific-technical journal. – 2021. – T. 4. – №. 2. – С. 6-14.

2. Umarov S. СИГНАЛЛАРНИ ХААРА ВА ВЕЙВЛЕТ-ХААРА СПЕКТРАЛ КОЭФИЦИЕНТЛАРИ ОРҚАЛИ ДАРАЖАЛИ КЎПЎАДЛАР КЎРИНИШИДА ИФОДАЛАШ //Журнал математики и информатики. – 2021. – Т. 1. – №. 2.

3. Abdivositovich T. B. et al. Researching of The Cause of Failure of Semiconductor Laser Diodes in Optical Communication Networks //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2020. – Т. 23. – №. 2. – С. 532-535.

4. qizi Sotvoldiyeva M. B. et al. MOODLE TIZIMI YORDAMIDA MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 11-18.

5. Abdurakhmonov S. M. et al. The Optoelectronic Two-Wave Method for Remote Monitoring of the Content of Methane in Atmosphere //Technical Physics Letters. – 2019. – Т. 45. – №. 2. – С. 132-133.

6. Umarov S. СИГНАЛЛАРНИ ХААРА ВА ВЕЙВЛЕТ-ХААРА СПЕКТРАЛ КОЭФИЦИЕНТЛАРИ ОРҚАЛИ ДАРАЖАЛИ КЎПЎАДЛАР КЎРИНИШИДА ИФОДАЛАШ //Журнал математики и информатики. – 2021. – Т. 1. – №. 2.

